

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Najmiddinov Dilshod

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

dear246.dn@gmail.com

Annotatsiya: Auditorlik xizmatining eng muhim vazifalari, xo‘jalik yurituvchi subektlarda buxgalteriya hisobot ma‘lumotlarining ishonchliligi, birinchi navbatda, buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot, shuningdek, boshqa hisobotlarning ishonchliligi va unda keltirilgan ma‘lumotlarning haqqoniyligini tasdiqlash orqali auditorlik tekshiruvini o‘tkazilayotgan subektlar faoliyatini qonuniy tashkil etishga ko‘maklashadi.

Kalit so‘zlar: Tushumlar auditi, auditni rejalashtirish, balans, korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlari, auditorlik dalillari.

Avvalambor, auditni rejalashtirish masalalariga «Rejalashtirish» (300-399) [1] deb nomlangan halqaro standartlar bag‘ishlangan va ular uchta standartdan iborat:

- *300-«Rejalashtirish»
- *310-«Biznesni bilish»
- *320-«Auditda jiddiylik»

«Rejalashtirish» (300) deb nomlangan auditning xalqaro standarti (AXS) o‘z navbatida tarkibiy tuzilishiga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi:

- Kirish;
- Ishni rejalashtirish;
- Auditning umumiy rejasi;
- Auditning dasturi;
- Auditning umumiy rejasi va dasturidagi o‘zgartirishlar.

Audit dasturini tayyorlash jarayonida auditor ajralmas tavakkalchilik va nazorat tavakkalchiliklari aniq baholanganligi hamda mohiyati bo‘yicha muolajalar bilan ta‘minlanadigan kerakli bo‘lgan ishonchlilik darajasini ko‘rib chiqishi lozim. Auditning umumiy rejasi va auditning dasturi audit o‘tkazish vaqtida lozim bo‘lishiga qarab qaytadan ko‘rib chiqilishi mumkin. Auditorlik tekshiruvlarini rejalashtirish jarayonida

xalqaro audit me'yorlarining 2-sonli "Auditorni mijoz oldidagi majburiyat xati", 3-sonli "Auditni tartibga soluvchi asosiy prinsiplar", 4-sonli "Rejalashtirish" va O'zbekiston Respublikasining "Rejalashtirish" nomli 3-andozalaridan foydalanish tavsiya etiladi[2]. Bu andozalarda ilgari surilgan asosiy mazmun auditorlik tekshiruvini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish uchun rejalashtirish jarayonining zarurligini asoslab berishdir. Auditor o'z ishini shunday rejalashtirishi kerakki, bu narsa unga belgilangan vaqt ichida tovar operasialari, ularni buxgalteriya schyotlarida aks ettirish to'g'riligi haqida xolisona xulosa qabul qilish imkonini berishi lozim. Reja mijoz korxonada faoliyati to'g'risida to'plangan ma'lumotlarga asoslanishi lozim. Mijoz to'g'risida ma'lumotlar to'plash, o'tkazilishi kutilayotgan auditorlik tekshiruvining maqsadlari bilan bog'liq.

3-son AFMS ga muvofiq auditor rejada audit o'tkazish muddatlari va audit o'tkazish grafisini tuzishni, auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasi tuzishni nazarda tutishi lozim. Standartga muvofiq auditning rejasi tuzilganidan so'ng audit dasturi tuziladi. Audit dasturida barcha auditorlik amallarining batafsil ro'yxati bayon etiladi. Dastur auditorlar uchun batafsil yo'riqnoma bo'lib unda tekshirilishi lozim bo'lgan buxgalteriya bo'limining tekshirish, ichki nazorat tizimini tahlil qilish bo'yicha barcha hatti-harakatlarni aks ettirilishi kerak. Xalqaro amaliyotda standartlashtiriladigan har bir ob'ekt bo'yicha 100 ta raqam berilgan. Standartlash ob'ektlari 11 ta bo'lgani uchun jami 1100 ta standart ishlab chiqish mumkin. Amaliyotda bunday miqdordagi standartlar uchun ehtiyoj bo'lmaganligi sababli ularning ko'pchiligi foydalanilmaydi.

“Sam City Farm” MCHJ ixtiyoriy auditorlik tekshiruvlari o'tkaziladigan sub'ekt hisoblanadi.

Audit o'tkazish jarayonida ma'lumotlarning quyidagi manbalaridan foydalanilganligi e'tirof etilgan:

- Jamiyatning moliyaviy hisoboti;
- Bosh jurnal, oborot-saldo vedomostlari, birlamchi buxgalteriya xujjatlari, Jamiyat bo'yicha buyruq va farmoyishlar;
- Hisob siyosati, mexnat jamoasi yig'ilishi bayonnomalari, qarorlar, boshqa moliyaviy va boshqa xujjatlar;
- Jamiyat xodimlarining ma'lumotlari;
- Ma'lumotlarning boshqa manbalari.

Audit quyidagi tadbirlardan foydalangan holda tanlama usulida o'tkazilgan:

- ❖ Qayta hisob-kitob;
- ❖ Ko'rib chiqish;
- ❖ Xujjatlarni tekshirish;
- ❖ Og'zaki so'rov o'tkazish;
- ❖ Tahliliy tadbirlar.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

Auditorlik hisoboti tarkibiy tuzilishi va mazmunidan kelib chiqib, shuningdek Korxonada faoliyati xususiyatlarini e'tiborgaga olgan holda biz olib borayotgan tadqiqot mavzumizdan kelib chiqib moliyaviy natija auditining xususiy rejasi va dasturini tuzib chiqishga xarakat qildik. Ular 1,2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

“Sam City Farm” MCHJda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda tushumlar
auditining rejasi
(namunaviy shakl)

Tekshirilayotgan tashkilot: “Sam City Farm” MCHJ

Audit davri: 15 kun

Kishi/soatlar soni: 120

Auditorlik guruhi rahbari: Ochilov O'.

Auditorlik guruhi tarkibi: Ochilov O'., Kenjaev F.

Rejalashtirilayotgan auditorlik xatari darajasi: 10 %

Rejalashtirilayotgan auditorlik isboti darajasi: 90 %

<i>No</i>	<i>Rejalashtirilayotgan ish turlari</i>	<i>O'tkazish davri</i>	<i>Bajaruvchi</i>
1	<i>Xo'jalik yurutuvchi subekt hisob siyosati bilan tanishish</i>	<i>1 kun</i>	Ochilov O'.
2	<i>Tashkilotning tushum turlari bilan tanishib chiqish</i>	<i>2 kun</i>	Ochilov O'. Kenjaev F.
3	<i>Tashkilotdagi tushumlar xolati bilan tanishib chiqish</i>	<i>1 kun</i>	Ochilov O'.
4	<i>Tashkilotdagi tushumlar rasmiylashtirilganligini tekshirish</i>	<i>9 kun</i>	Ochilov O'. Kenjaev F.
5	<i>Auditor natijalarini umumlashtirish va rasmiylashtirish</i>	<i>2kun</i>	Ochilov O'. Kenjaev F.

Auditorlik tashkiloti rahbari: Ochilov O'.

_____ (imzo)

Auditorlik guruhi rahbari:

_____ (imzo) Ochilov O'.

Tuzilgan auditorlik rejasi asosida auditorlik dasturi tuzuladi. Auditorlik dasturiga asosan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot bo'yicha hisob-kitoblarning to'g'riligi asosiligi aniqlanadi.

2-jadval

“Sam City Farm” MCHJ da moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda tushumlar

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

auditining dasturi
(namunaviy shakl)

Tekshirilayotgan tashkilot: “Sam City Farm” MCHJ

Audit davri: 15 kun

Kishi/soatlar soni: 120

Auditorlik guruhi rahbari: Ochilov O’.

Auditorlik guruhi tarkibi: Ochilov O’.Kenjaev F.

Rejalashtirilayotgan auditorlik xatari darajasi: 10 %

Rejalashtirilayotgan auditorlik isboti darajasi: 90 %

<i>N^o</i>	<i>Audit bo'limlari bo'yicha auditorlik tadbirlari ro'yxati</i>	<i>O'tkazish davri</i>	<i>Bajaruvchilar</i>	<i>Auditorning ishchi xujjatlari</i>	<i>Tekshirish usuli</i>
1	2	3	4	5	6
1	“Sam City Farm” MCHJ moliyaviy natijalar to'g'risida hisobotni tug'ri tuzilganligini tekshirish va tushumlarni ko'zdan kechrish	2 kun	Ochilov O'. Kenjaev F.	Moliyaviy hisobotning 1 va 2-shakllari, moddiy javobgar shaxsning hisobotlari, tegishli jurnal order va qaydnomalar, birlamchi xujjatlar	Tanlanma
2	“Sam City Farm” MCHJ ning hisobota keltirilgan tushumlarni realligini tekshirish	2 kun	Ochilov O'. Kenjaev F.	Moliyaviy hisobotning 1-shakli, jurnal-orderlar; Hisob-kitob qaydnomalari, ish haqi kitobi	To'liq
3	“Sam City Farm” MCHJ da tushumlarni tan olishga asos buluvchi birlamchi xujjatlarni mavjudligini va to'g'ri rasmiylashtirilganini tekshirish	4 kun	Ochilov O'. Kenjaev F.	Moliyaviy hisobotning 1-shakli, jurnal-orderlar; Hisob-kitob qaydnomalari	To'liq va tanlanma
4	“Sam City Farm” MCHJ da sof tushmni tan	4 kun	Ochilov O'.	Moliyaviy hisobotning 1 va 2-	To'liq va tanlanma

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

	olishga asos buluvchi birlamchi xujjatlarni mavjudligini va tug'ri rasmiylashtirilganini tekshirish		Kenjaev F.	<i>shakllari, Jurnal-orderlar; Hisob-kitob qaydnomalari</i>	
5	“Sam City Farm” MCHJ ning sof tushmni balansda tug'ri aks ettirilganligini tekshirish	1 kun	Ochilov O'. Kenjaev F.	<i>Jurnal-orderlar; Hisob-kitob qaydnomalari</i>	To'liq
6	“Sam City Farm” MCHJ da tekshiruv natilalarini umumlashtirish	2 kun	Ochilov O'. Kenjaev F.	<i>Jurnal-orderlar; Hisob-kitob qaydnomalari</i>	To'liq

Auditorlik tashkiloti rahbari: Ochilov O'. _____ (imzo)

Auditorlikgurihirahbari: Ochilov O'. _____ (imzo)

Auditorlik rejasi va dasturida bajariladigan tadbirlarni amalga oshiruvchi auditorlar o'ziga biriktirilgan tadbirlar yuzasidan audit qilishning taxminiy ketma-ketligini belgilab oladi va shunga asosan auditorlik tekshiruvini ma'lum tartibda amalga oshiradi[3].

Biz tadqiqot natijasida molyaviy natijalar to'g'risida hisobot auditi ketma ketligini quyidagicha tuzishni tavsiya etamiz (1-chizma)

1-chizma. Audit o'tkazish ketma-ketligi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Auditning xalqaro standartlari.: www.iaasb.org.
2. Karimov A.A., Muqumov Z.A., Khodjaeva M.H., Avloqulov A.Z. “Xalqaro audit”. Darslik.: Toshkent – 2019.
3. Audit. O‘quv qo‘llanma /To‘laxo‘djaeva M.M., Jo‘raev T.I, Gulyamova F.G.larning umumiy tahriri ostida. – T.: BAMA nashr. Markazi. 1 tom.
4. Мухтаров, Б. А. (2018). Оптимальное распределение объемов строительно-монтажных работ. *Молодой ученый*, (22), 427-431.
5. Мухтаров, Б. А. (2017). Имитационная система прогнозирования факторов в легкой промышленности. *Молодой ученый*, (40), 122-124.
6. Мухтаров, Б. А., & Ортиков, Ё. Ю. (2016). Культурное и экономическое развитие туризма в Узбекистане. *Молодой ученый*, (14), 375-378.
7. Алимов Н. Н. СКВОЗНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-404.
8. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.
9. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.
10. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 634-635.
11. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.